

நெய்தல் திணைப்பாடல்களில் தலைவி, தோழியின் நிலைப்பாடு

முனைவர் கு. மேனகா

தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்

சாராள் தக்கர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருநெல்வேலி

முன்னுரை

அன்றைய இலக்கிய ஆய்வுத்துறையில் சங்ககால இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகையில் நெய்தல் திணைப் பற்றிய ஆய்வுகள் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைப் பெறுவனவாக விளங்குகின்றன. நெய்தல் திணைப் பற்றிய பாடல்களை தனிப்பட்ட முறையில் ஆராய்வதும், அப்பாடல்களின் வாயிலாக தலைவியின் துயர நிலையை ஆராய்வதும் ஒவ்வொரு ஆய்வுகளின் நோக்கங்களாக அமைகின்றன. இவ்வகையில் நெய்தல் திணைப்பாடல்களில் தலைவி, தோழியின் நிலைப்பாட்டை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233119)

[zenodo.8233119](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233119)

தலைவியின் நிலைப்பாடு

சங்க இலக்கியங்களில் அக வாழ்வில் களவு, கற்பு என்ற இரு நிலைகளை உடையது எனினும் அக வாழ்வில் தலைவியே பெருமையாகப் பேசப்படுகிறாள். களவிலும், கற்பிலும் எல்லா விதமான உரிமைகளையும் பெற்றவளாக இருக்கிறாள்.

களவில் தலைவியின் நிலைப்பாடு

“அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று

அறன் லாளன் கண்ட பொழுதில்

சினவுவென் தகைக் குறவன் சென்றனென்

பின் நினைந்து இரங்கிப் பெயர்தந்தேன்” (ஐங் - 118)

தலைவன் அறம் இல்லாதவனாக விளங்கும் நிலையில் தலைவனைக் கண்டபொழுது அவன் மீது கோபமுற்றுச் சண்டையிட வேண்டும் என்று எண்ணிய தலைவியின் மனம் அவ்வாறு செய்யாமல் தலைவியை எண்ணி தலைவனை ஏற்றாள் என்பதே இப்பாடலடியின் பொருளாகும். தலைவியின் நிலைப்பாடு தலைவனை எந்த காலத்தும் எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்வது என்பதாகவே உள்ளது.

தலைவன் தலைவியை திருமணம் செய்ய வந்து விடுவான் என தலைவி காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். ஆனால் தலைவன் வந்து சேர்வதாக இல்லை. இந்நிலைப்பாட்டில் இறப்பதே நலமா? அல்லது அவன் வந்துவிடுவான் எனக் காத்திருப்பது நலமா? என்று தலைவி தடுமாறுகிறாள். இதனை,

“நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின்
பாடு இல கலுமும் கண்ணோடு சாய்அய்ச்
சாதலும் இனிதே - காதல் அம் தோழி
அந்நிலை அல்ல ஆயினும்” (நற் - 327)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். தலைவி தலைவன் மீது கோபம் கொண்டுள்ளாள். அவன் தன்னைக் காண வரும் நிலையில் அவனுடன் அவனுக்கு இயைபான எதையும் செய்தல் வேண்டாம் என்று தன் மனதிடம் சொல்லி வைக்கிறாள். ஆனால் மனதோ வேறு விதமாக நடந்துகொள்கிறது.

“மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந
இவை மொழியாம் நீ எனச் சொல்லினும் அவை
மறந்தியோ வாழி - என் நெஞ்சே”

- (குறு - 306)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். தலைவன் மீது கோபத்தினைக் கூட வெளிக் காட்ட முடியாமல் மறைத்து தலைவனை ஏற்பது மூலம் தலைவியின் நிலைப்பாட்டை அறியமுடிகிறது.

“நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே
இமை தீய்ப்பன்ன கண்ணீர் தாங்கி
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்
அமைவு இலர் ஆகதல் நோம் என்
நெஞ்சே” (குறு - 4)

“மெல்லம் புலம்பன் பிரிந்தெனப்
புல் இதழ் உன்கண் பாடு ஒல்லாவே”

(குறு - 5)

“உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே”

(குறு - 102)

“... இடு மணற் சேர்ப்பன்
யாங்கு அறிந்தன்றுகொல் - தோழி என்
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே?”

(குறு - 205)

“கருங்கால் வெண் குருகு மேயும்
பெருங்குளம் ஆயிற்று என் இடைமுலை
நிறைந்தே” (குறு - 325)

என்ற பாடலடிகளின் மூலம் தலைவன் பிரிவால் தான் அடையும் துயர நிலைப் பாட்டைத் தலைவி தோழியிடம் கூறுவதாகவே உள்ளதை அறியமுடிகிறது.

“..... சேர்ப்பனை உள்ளேன்
தோழி படிஇயர் என் கண்ணே”

(குறு - 243)

என்றும்,

“யாம் எம் காதலர்க் காணோம் ஆயின்
கல்பொரு சிறு நுரை போல
மெல்ல மெல்ல இல்லாகுதுமே”

(குறு - 290)

“மாலைப் பொழுதை அறிவேன்
புலம்புடைத்தாகுதல் அறியேன் யான்”

(குறு - 386)

என்ற பாடலடிகளின் மூலம் தலைவி தன் துயரை நிலைப்பாட்டைப் புலப்படுத்துகிறாள். வாடைக்காலம், மாலைப்பொழுது ஆகிய பருவமும் பொழுதும் தலைவியின் துயரைப் பெருகச் செய்யும் நிலையை,

“துயர் கூர் வாடையும்
வாரார் போல்வர் நம் காதலர்
வாழேன் போல்வல் - தோழி யானே”

(குறு - 103)

என்றும்,

“என் மெய் பிறிதாகுதல் அறியாதோரே”

(குறு - 195)

என்றும்,

“கூதிர் உருவின் கூற்றம்
காதலர்ப் பிரிந்த எற் குறித்து வருமே”

(குறு - 197)

என்றும்,

“மாலை
ஒரு தான் அன்றே கங்குலம் உடைத்தே”

(குறு - 122)

இப்பாடலடிகளில் காணலாம்.

கற்பில் தலைவியின் நிலைப்பாடு

“இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும்
நீயா கியர் எம் கணவனை
யானாகியர் நின் நெஞ்சு நேர் பவளே”

(குறு - 49)

என்ற அடிகளின் மூலம் தலைவனுக்கும், தனக்கும் உள்ள அன்பின் நெருக்கத்தைப் புலப்படுத்துகிறது. இதனையே ஐங்குறுநூற்றிலும்,

“நல்குவன் போலக் கூறி
நல்கானாயினும் தொல் கேளன்னே”

(ஐங் - 167)

என்ற அடிகளின் மூலம் காட்டுகிறார் அம்மூவனார்.

தோழியின் நிலைப்பாடு

சங்க இலக்கியங்களில் தலைவி பெறுகிற முக்கியத்துவத்தில் தோழியின் பங்கு மிகப் பெரிதாகவே உள்ளது. தலைவியின் துயர நிலையில் அவளைத் தேற்றுவதும், அவளுக்காக நற்றாயிடமும், செவித்தாயிடமும், தலைவனிடமும் வருந்திப் பேசுபவளும் தோழியே. செவிலிக்கு அறத்தோடு நின்றலிலும், வரைவு கடாதலிலும், பகற்குறி, இரவுக்குறியிலும், தலைவனுக்குத் துணை நிற்பவளும் தோழியே. தலைவனின் நிலைப்பாட்டை தலைவிக்கும், தலைவியின் நிலைப்பாட்டை தலைவனுக்கும் தெரிவிப்பவள் தோழியே ஆவாள்.

செவிலிக்கு அறத்தோடு நின்றல்

களவு வாழ்க்கையை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்றும் முதன்மை பெற்றத் துறையாக அறத்தோடு நின்றல் விளங்குகிறது.

“வலையும் துண்டிலும் பற்றி பெருங்கால்
திரைஎழு பெளவம் முன்னிய

கொலைவெஞ் சிறாஅர் பாற்பட்டனனே”
(நற் - 207)

“நெடுந்தேர்க் கொடிச்சி பற்றி
நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே”
(அகம் - 110)

என்ற பாடலடிகளின் மூலம் செவித்தாய்க்கு தோழி அறத்தோடு நின்றலின் நிலைப்பாட்டை அறியமுடிகிறது.

வரைவு கடாவதல்

களவொழுக்கம் மேற்கொண்ட தலைவன் தலைவியை வரைந்து கொள்ள வேண்டுமென வற்புறுத்தியும், வரைவு நிகழும் தலைவிக்கு ஆறுதல் அளித்தும் தோழி கூற்று நிகழ்தல் உண்டு.

“அம்பல் வாய்த்த அழுங்கல் ஊரே”

(அகம் 100)

“நாணும் விட்டோம் அலர்க இவ்வூரே
(நற் 15)

“துஞ்சா கண்ணர் பெண்டிரும் நின் அருளே”
(நற் 225)

“ஊரலர் தூற்றும் கௌவையும்”
(நற் 253)

என்று அலரச்சம் கூறி விரைவில் வரைந்து கொள்ள வேண்டுகிறாள்.

“அருளாயாகலோ கொதே ஈரிய கலுமும்
நீ நயந்தோன் கண்ணே” (நற் 195)

என்றும்,

“வருவையாகியகில் நான் வாழாளாதல்
நற்கு அறிந்தனை சென்மோ” (நற் 18)

என்ற அடிகளில் தலைவனிடம் தலைவியின் துயர நிலைப்பாட்டையும்,

“உள்ளுதோறு உள்ளுதோறு உருகி
பைஇப பையப் பசந்தனை பசப்பே”

என்ற அடிகளில் தலைவியிடம் தலைவனின் நிலைப்பாட்டையும் கூறுகிறாள்.

“நுண்வரி வாட வாராது விடுவாய்
தண்ணந்துறைவர் தகா அய்காண் நீ
அளிமதி பெரும பசலை மறையும்
நீ மணந்தனை விடினே” (கலி - 125)

என்றும்,

“இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய்
இவள் தீர (கலி - 127)

பழி பரந்து அலர் தூற்ற, என் தோழி
அழிபடர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே”
(கலி - 132)

“..... வருந்தியான் இடும்பை
பாய் பரிக் கடுந்திண்தேர் களையினோ
இடனே” (கலி - 121)

தோழி தலைவியின் துயர நிலைப்பாட்டை எடுத்துச்சொல்லி மணந்துகொள்ளுமாறு கூறுகிறாள்.

பகற்குறி, இரவுக்குறி

தலைவியது துயர நிலைப்பாட்டைக் கூறித்தலைவனைத்தமது ஊருக்கு பகற்குறியில் வந்து செல்லுமாறு தோழி வேண்டுவதாக,

“அல் உறை நல் விருந்து அயர்தல்
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே”
(அகம் - 300)

“பல் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து”
(அகம் - 340)

அகநானூற்றுப் பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். பகற்குறி வந்து நீங்கும் தலைவன் போவதைக் கண்டு அவனது குதிரையைத் திட்டுகிறாள் தோழி.

“நீடு நீர்ப் பனித்துறைச் சேர்ப்பன்
ஒடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே”
(நற் - 58)

என்ற நற்றிணைப் பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். இரவு வந்தவனை பகற்குறி வரும்படி தோழி வேண்டுவதை,

“தண் நறும் பைந் தாது உறைக்கும்
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே”
(அகம் - 80)

“பு வேய் புன்னை அம் தண் பொழில்
வாவே தெய்வ மணந்தனை செலற்கே”
(அகம் - 240)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

நெய்தல் திணைப் பாடல்களில் தலைவியின் நிலைப்பாடு தலைவனை எந்த காலத்தும் எந்த நிலையிலும் விட்டுக்கொடுக்காது ஏற்றுக் கொண்டுள்ளாள் என்பதையும், தலைவன் பிரிவால் தான் அடையும் துயர நிலைப் பாட்டையும், களவு, கற்பு வாழ்க்கையில் தலைவியின் நிலைப்பாட்டையும், தலைவனின்

நிலைப்பாட்டை தலைவிக்கும், தலைவியின் நிலைப்பாட்டை தலைவனுக்கும் தெரிவிக்கும் தோழியின் நிலைப்பாட்டையும் இதன் மூலம் அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. மாணிக்கம். அ, நற்றிணை, சங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2015
2. பிரேமமா. இரா, குறுந்தொகை, சங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2015
3. மாணிக்கம். அ, அகநானூறு, சங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2015
4. மாணிக்கம். அ, ஐங்குறுநூறு, சங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2015
5. இராமையாப்பிள்ளை. நா, சங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2015
6. கோவிந்தன்.த, அன்போடு புணர்ந்த ஐந்திணை, வேலன் பதிப்பகம், சென்னை - 2002
7. ஜெயராமன்.நா, நெய்தல் பாடல்கள், குமரன் பதிப்பகம், மதுரை - 1978